

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Хафизова Машхура Аминовна

к. п. н, (PhD) Самаркандского Государственного университета имени Шарофа Рашидова
mashxuraaminovna1967@mail.ru

Расулова Исмигул Илхомовна

студентка 4 курса СамГУ факультета
«Начальное и дошкольное образование»
ismigul.ilkhomovna22@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7762210>

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрена самостоятельная читательская деятельность, как педагогическая проблема и раскрыты методические аспекты формирования навыков самостоятельного чтения младших школьников, Методологической основой статьи послужили положения о роли ведущей деятельности в развитии младших школьников; современные концепции развивающего обучения чтению, формирования полноценной читательской деятельности и теоретические основы проблемы развития интереса к чтению, освещенные в работах таких исследователей, как Н. Н. Светловская, О. В. Джежелей, И. И. Тихомиров, Н.А. Рубакин и другие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: читательская деятельность, самостоятельное чтение, младшие школьники, процесс чтения, начальная школа, интерес, учебная проблема
«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. Оно открывается перед ребенком лишь тогда, когда наряду с чтением, одновременно с ним и даже раньше, чем впервые раскрыта книга, начинается кропотливая работа над словом».

В.А. Сухомлинский

Современная эпоха ставит перед школьным образованием и новую проблему подготовить учащихся к жизни в быстро меняющемся информационном обществе, в мире, где ускоряется процесс появления новых знаний и технологий, постоянно возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации и непрерывном образовании.

Любовь к чтению художественной литературы начинается в начальной школе на уроках чтения, именно здесь, следует дать возможность включиться ребенку в изучение мира литературы, формировать у него интерес к чтению книг вообще.

Основоположником научного подхода к теоретическому и практическому решению проблемы интереса можно по праву называть великого чешского педагога Я. А. Коменского. В своей знаменитой книге «Великая дидактика» он отмечал, что, нужно прежде всего заинтересовать учеников тем или иным занятием, доказав превосходство предмета, его пользу, удовольствие и только положительное. Я. А. Коменский установил связь между решением этой проблемы с процессом обучения и воспитания, личностью учителя и всемерным содействием родителями его уважения в глазах детей (так как любовь и впечатление самые главные и существенные средства для того, чтобы побудить стремление к подражанию).

Люди перестают мыслить, когда они перестают читать. Слова эти сказаны великим французским мыслителем Дани Дидро много лет назад. Актуальны они и сейчас, так как решение проблемы привитие интереса к чтению решает ряд воспитательных, образовательных и развивающих задач обучения и воспитания.

Чтение и «человек читающий» все больше осознается как национальная ценность. Все мы знаем, что читающие нации создаются из детей, которые любят читать. Читающая нация – нация развивающаяся. В современных условиях развития общества в нашей республике остро стоит проблема массового чтения.

Целенаправленная организация детского чтения должна выдвигаться в ряд первоочередных задач работы школы, и главным образом начальной. Сейчас перед учителем начальной школы, как никогда раньше, остро встает задача защищать ценность чтения, поднять его статус в сознании ребенка, привить к нему вкус и сформировать стойкий интерес у школьников к этому виду деятельности. Ведь именно он, учитель, часто единственный человек в окружении детей, который профессионально может обеспечить становление учебных интересов у учеников, в том числе и интереса к художественной литературе.

Сегодня, перед школой стоит задача: подготовить человека, способного ориентироваться в этом обществе, отличающегося такими чертами, как гибкость, подвижность мышления, способность к диалогу, толерантность и коммуникабельность. В этом плане велика роль уроков литературного чтения. Художественное слово оказывает сильное влияние на формирование лучших человеческих качеств, лежащих в основе нравственной личности.

К сожалению, современные дети мало читают. Из года в год снижается интерес детей к чтению. Одна из причин – усиление влияния на человека средств массовой информации. Чтение книг заменяется многочасовым просмотром телевизора, а место семейных библиотек занимают теперь видеотеки и компьютерные игровые залы. Ни у кого нет сомнения, что положение с детским чтением необходимо менять безотлагательно. Особое внимание решению данной проблемы принадлежит школе и прежде всего начальной, так как именно она начинает формировать навыки самостоятельного чтения. Этот процесс для ребёнка длительный и нелёгкий, отнимающий у него много душевных сил и времени. Пока он не научится читать быстро и осмысленно, думать и сопереживать, чтение будет доставлять ему мало радости и удовольствия. Несформированный навык чтения, как правило, мешает успешному обучению и по другим предметам, так как чтение – навык общеучебный. Главной целью уроков литературного чтения начальных классов является формирование самостоятельной читательской деятельности.

Самостоятельная читательская деятельность младших школьников и её формирование – одна из важнейших проблем в методике обучения чтению.

Дети, которые приходят в первый класс, конечно, любят сказки, стихи и рассказы, но со временем интерес к художественной литературе начинает падать. Преподавание чтения в начальной школе играет одну из главных ролей в этом явлении. Учителя занимаются формированием, в первую очередь, чтения, то есть: отрабатывается непосредственно навык механического чтения. В связи с этим, к окончанию начальной школы дети без особого труда способны прочитать любой текст, хорошо владеют техникой чтения, которая нацелена главным образом на количество

прочитанных слов, а не на понимание текста в целом. Владения техникой чтения недостаточно для успешного овладения речевой деятельностью и культуры речи человека.

Проблемой формирования самостоятельной читательской деятельности младших школьников занимались такие известные педагоги как О.Ю. Богданова, О.В. Джежелей, А.П. Коваль, М.Г. Качурин, П.И. Леонова, Н.И. Лифинцева, Е.И. Мороз, Т.Г. Рамзаева, Н.Н. Светловская, О.В. Сосновская, К.Д. Ушинский и другие педагоги. Несформированный у младшего школьника навык чтения, как правило, мешает успешному обучению и по другим предметам. Эрудиция, грамотность, способность к аналитическому мышлению у нечитающих детей минимальные, если не нулевые, словарный запас скуден и невыразителен. Значение чтения книги как важного средства образования в воспитании и развитии человека общеизвестно. Известные мыслители, учёные, педагоги главную роль всегда отводили книге как источнику знаний, способствующей перевернуть сознание, поменять представление о себе, о мире, о собственном месте в нем. Процесс чтения, «поглощения» книг, не всегда может быть эффективным, поэтому важно научить школьников уже на начальной ступени умению правильно пользоваться книгой. Основоположник научной педагогики К.Д. Ушинский считал читательской самостоятельностью «способность читателя понять образцовое произведение и почувствовать его» [1,288с].

Педагогические исследования Н.Н. Светловской обогатили методическую науку теорией читательской деятельности. Было доказано, что общение с книгой имеет свои закономерности и работе с книгой необходимо целенаправленно учить, поэтапно формируя читательские умения и самостоятельную читательскую деятельность. Педагогические исследования Н. Н. Светловской обогатили методическую науку теорией читательской деятельности. Было доказано, что общение с книгой имеет свои закономерности и работе с книгой необходимо целенаправленно учить, поэтапно формируя читательские умения и самостоятельную читательскую деятельность. По определению Н. Н. Светловской, читательская самостоятельность как личностное свойство, позволяющее читателю при первой необходимости привычно обращаться в мир книг за недостающим ему опытом и с минимальными затратами времени и сил находить в этом мире и «присваивать» на максимально доступном ему уровне нужный опыт или устанавливать, что интересующий его опыт в книгах пока не описан [2,183с].

По мнению О.В. Джежелей, умение и желание вкладывать в чтение «труд души», размышление над книгой еще до чтения, восприятие содержания, обдумывание прочитанного, когда книга уже закрыта, это и есть читательская самостоятельность [3,96с].

По мнению Н.А. Рубакина, самостоятельная читательская деятельность – это личностное свойство, которое характеризуется наличием у читателя мотивов, побуждающих его обращаться к книгам, и системы знаний, умений, навыков, дающих ему возможность с наименьшими затратами сил и времени реализовать свои побуждения в соответствии с общественной и личной необходимостью [4,с.69].

Проанализировав вышеизложенные мнения, можно прийти к выводу, что самостоятельная читательская деятельность – это и личностное свойство, и способность, которые можно считать конечной целью и объективным показателем деятельности младших школьников по чтению. Самостоятельная

читательская деятельность проявляется в устойчивой потребности обращаться к книгам, в осознанном выборе материала для чтения, в способности эффективно применить в процессе чтения приобретенные знания, умения и навыки.

Видный русский педагог и методист начальной школы В. А. Флёрв определил точную формулу назначения чтения в жизни человека: «Читать – мыслить, читать – чувствовать, читать – жить, а чтобы было о чём мыслить, что-то почувствовать, что-то взять из книги для себя, надо уметь расслышать сказанное языком книги.

В процессе чтения, по словам Н. Н. Светловской, участвуют только два индивидуума: передающий свой опыт говорящий и внимающий ему слушающий. Если читатель вслушивается и вдумывается в «чужую речь», запоминает сказанное, не искажая смысла, представляет, переживает, критически оценивает то, что говорит книга-собеседник, это означает его вступление в процесс чтения – общения. Чтобы методически правильно влиять на процесс включения книги в жизнь младшего школьника, учителю нужны хорошие и разные книги-собеседники, доступные данному возрасту[5,с 11-18]

По мнению И.И. Тихомировой, «чтобы пробудить у детей интерес к чтению, надо удивить их самим процессом чтения». Поддерживая интерес к чтению, важно беседовать о прочитанном, поддерживать похвалой, советовать, помогать ребёнку соотносить действия героев с жизненной ситуацией. Вживаясь, вглядываясь в чужой опыт, читатель приобретает знания о том, что бывает, что в каком случае и как заканчивается в зависимости от нашего поведения. Таким образом, читатель ищет и находит себя и своё место в жизни. Книга становится другом, советчиком [6, с.61-65].

По утверждению Н.Н. Светловской, на развитие познавательного интереса к чтению влияет отбор материала для чтения, организация учебного процесса, эмоциональная атмосфера общения, оптимальное сочетание различных методов и приёмов. Учитель должен помочь каждому ребёнку увидеть в книгах нужных и мудрых друзей, научиться различать их, «разговаривать» с ними, овладевая всеми читательскими премудростями, чтобы с помощью книг-собеседников лучше осознать себя и понимать окружающий мир.

По мнению методиста Е.И. Мороз, история методики обучения чтению доказывает, что во все времена читательская деятельность социально регулировалась, поскольку развивающееся общество всякий раз ставило при подготовке читателя те цели, которые оказывались в тот или иной период наиболее значимыми, в силу чего и деятельность становилась престижной. Было время, когда стимулом к чтению являлось само владение механизмом чтения, так как способность декодировать и понять текст выгодно отличала каждого грамотного от большинства неграмотных. Позднее стимулом к чтению стала тяга к приобретению знаний и получению образования, особенно высшего. Но если у человека не сформированы внутренние мотивы, побуждающие его обращаться к книгам, он не будет читать без нажима и требований со стороны. Если же у него нет достаточных знаний, умений и навыков, необходимых для разумных действий в мире книг, а он станет выбирать и читать книги без посторонней помощи, задающей системность и целесообразность читательской деятельности, он проявит не самостоятельность, а самонадеянность, то

есть свойство, противостоящее самостоятельности. И от того и от другого учеников необходимо беречь [7].

Формирование самостоятельной читательской деятельности происходит под влиянием как внутренних причин (возрастных особенностей), так и внешних, к которым в первую очередь относится обучение. Оптимальные результаты в читательской деятельности, как и во всякой творческой деятельности, не достигаются только путём прямого обучения. И в то же время формирование читательской самостоятельности не происходит автоматически, а направляется всей учебной работой.

В дошкольный период ребенок в основном, слушатель литературы и, даже рано научившись читать, без посредников с книгой не работает. В начальную школу он идет учиться самостоятельно читать, приобретать опыт общения с книгой один на один. Пока ему важен ответ на вопрос: зачем люди читают и нужно ли читать мне? Только эта цель близка и ясна, все другие навязаны и отсрочены во времени или навязаны взрослыми. Поэтому так важно именно в начальных классах сформировать необходимые читательские умения, расширить читательский кругозор, научить действовать с книгой и в мире книг. Читательская самостоятельность как личностное свойство ученика обеспечивает надежность в дальнейшем обучении, позволяет ребёнку делать выбор, что и как читать, является показателем действенной любви к книге

Дети сегодня стали более прагматичными, постоянно меняется облик самого читателя-ребенка, который благодаря развитию медиа-технологий оказывается более самостоятельным, информированным, избирательным и требовательными в чтении. Юные читатели быстрее осваиваются и ориентируются в мире информации, нередко опережая возможности той системы, в которой находятся.

Таким образом, образование в настоящее время приобретает вектор «образования на протяжении всей жизни». Концепция обучения и образования в течение всей жизни меняет и чтение, раздвигая рамки того, что, когда и сколько мы читаем. Сегодня нельзя получить образование, которого хватило бы на всю жизнь, нельзя в школе прочитать все «впрок». К тому же необходимо постоянно получать новые знания во всех сферах жизни, что делает необходимым чтение самых разных текстов из различных областей. Поэтому сегодня читательская самостоятельность – это самая убедительная из всех известных целей обучения в начальных классах. Воспитание компетентного, увлеченного читателя входит в число приоритетных направлений реализации стандартов нового поколения.

Список использованной литературы:

1. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Минск: Народна А света, 1981. – 288 с.
2. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения / Н. Н. Светловская. – М.: Просвещение, 2011. – 183 с.
3. Джежелей О.В. Чтение и литература. 1-4 классы. Программа (Обучение грамоте. Литературное чтение). Методический комментарий / О.В. Джежелей. – М.: Дрофа, 2005. – 96 с.

4. Рубакин Н.А. «Как заниматься самообразованием» /Н.А. Рубакин. – М.: «Советская Россия», 1962. – 69 с.
5. Светловская Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя // Н.Н. Светловская / Начальная школа. – 2003. – № 1. – С.11-18.
6. Тихомирова И.И. Чудо чтения // И.И. Тихомирова / Начальная школа. 1999. – № 6. – С.61– 65.
7. Мороз Е.И. Приобщение младших школьников к самостоятельной читательской деятельности // Социальная сеть работников образования [Офиц. сайт]. URL: <https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2014/12/14/formirovaniechitatelskoysamostoyatelnostimladshikh> (дата обращения: 14.02.2018)